

ABORDAGEM LEAN NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE KITS HIDRÁULICOS

LEAN APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF HYDRAULIC KIT PROJECTS

Aisha Fernandes de Souza

RESUMO: O presente artigo aborda a aplicação da metodologia Lean no processo de desenvolvimento de projetos de kits hidráulicos, essenciais para o modelo "off-site" na construção civil, visando otimizar a eficiência e reduzir erros e atrasos. O objetivo foi investigar e propor melhorias para o processo de desenvolvimento de projetos de kits hidráulicos industrializados, por meio da aplicação da abordagem Lean e de suas ferramentas, visando a criação de um processo padronizado e eficiente que minimize erros e reduza atrasos na produção e entrega dos produtos. A pesquisa foi conduzida com abordagem qualitativa e descritiva, utilizando observações in loco, mapeamento de processos e reuniões de alinhamento com o setor. A análise incluiu o uso do Diagrama de Ishikawa, que permitiu identificar causas de erros e retrabalhos, como a ausência de um padrão de projeto seguido por todos os projetistas. Os resultados evidenciaram que a implementação de um processo padronizado é essencial para reduzir as falhas e garantir maior conformidade com os prazos e expectativas dos clientes. Concluiu-se que a abordagem Lean oferece um modelo eficaz para a gestão de projetos de kits hidráulicos, promovendo a melhoria contínua e a eficiência no setor.

PALAVRAS-CHAVE: Lean Manufacturing, Padronização, PDCA, Processos de construção, Relatório A3.

ABSTRACT: This study addresses the application of Lean methodology in the development process of hydraulic kit projects, essential for the off-site construction model in civil engineering, aiming to optimize efficiency and reduce errors and delays. The objective was to investigate and propose improvements to the process of developing industrialized hydraulic kit projects, through the application of the Lean approach and its tools, aiming to create a standardized and efficient process that minimizes errors and reduces delays in the production and delivery of products. The research was conducted with a qualitative and descriptive approach, using on-site observations, process mapping, and alignment meetings with the sector. The analysis included the Ishikawa Diagram, which helped identify the causes of errors and rework, such as the lack of a standardized design process followed by all designers. Results indicated that implementing a standardized process is essential to reduce failures and ensure greater compliance with deadlines and client expectations. It was concluded that the Lean approach provides an effective model for managing hydraulic kit projects, promoting continuous improvement and efficiency in the sector.

KEYWORDS: Lean Manufacturing, Standardization, PDCA, Construction Processes, A3 Report.

Revista Interlocus, volume 1, número 3, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17262580

Editor: Eduardo Mendonça Pinheiro

Artigo recebido: 10/09/2025

Artigo Aceito: 02/10/2025

Artigo Publicado: 04/10/2025

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por eficiência e qualidade em produção, serviços e construção civil impulsiona as empresas a adotarem abordagens inovadoras que aumentem a competitividade e reduzam desperdícios. Dentro deste contexto, a aplicação do conceito Lean, originalmente desenvolvido para a manufatura, vem ganhando espaço em outras áreas, inclusive na construção civil, onde se busca adaptar os princípios enxutos para melhorar processos produtivos, reduzir erros e otimizar recursos. De acordo com Souza *et al.* (2023), a incorporação de metodologias Lean na gestão de projetos traz melhorias significativas mesmo se tratando de projetos de alta complexidade e processos burocráticos e inflexíveis, gerando a otimização do processo.

Ainda segundo Souza *et al.* (2023), o conceito Lean surgiu após a Segunda Guerra Mundial, na indústria automobilística, com o intuito de melhorar os processos produtivos e minimizar perdas de recursos, anulando atividades que não agregavam valor ao produto final. Com a evolução dos estudos do conceito de Lean Production, seu uso foi atribuído a outras áreas, criando subconceitos com a utilização de ferramentas Lean, dentre estas surgiu o Lean Construction, Lean Office e o Lean Design. Ainda conforme os autores, a implementação do Lean em processos administrativos passa por oito etapas sendo estas: comprometimento com a metodologia Lean; entendimento do fluxo de valor; estudo dos conceitos Lean; mapeamento do estado atual; identificação das métricas Lean; mapeamento do estado futuro; criação de planos de implementação das ferramentas; e implementação das ferramentas.

Com base nesses desafios, a aplicação do conceito Lean e de suas ferramentas, como o ciclo PDCA e o Relatório A3, apresenta-se como uma alternativa viável para estruturar e otimizar o processo de desenvolvimento de kits hidráulicos. O PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) é uma ferramenta que promove a melhoria contínua por meio de ciclos iterativos, e o Relatório A3 facilita a análise estruturada dos problemas e a proposta de soluções eficazes. De acordo com Barreto, Bonamigo e Werner (2020), a nomenclatura dessa ferramenta é dada por conta das dimensões da folha utilizada para a elaboração deste relatório.

Além disso, o mapeamento do processo com a utilização do fluxograma e o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, segundo Santos e Rautenberg (2023), permite identificar e abordar as causas raízes dos problemas observados, por meio da decomposição destes, analisando as influências que levam ao problema. Isso torna possível uma intervenção mais direta e precisa nas áreas de maior vulnerabilidade do processo.

De antemão, informa-se que esta pesquisa propõe a aplicação de conceitos Lean no desenvolvimento de projetos de kits hidráulicos em uma empresa. Esses produtos são componentes essenciais para o modelo “*off-site*” de construção, que se destaca por permitir a fabricação de sistemas construtivos em ambiente controlado antes da montagem no local da obra, reduzindo o tempo e o custo de produção. Segundo Di Ruzza e Cardoso (2021), os sistemas prediais hidráulicos representam grande parte do índice de assistência técnica, tanto em obra quanto no pós-obra em diversos empreendimentos. Dentre as causas de patologias nesse âmbito, são citadas pelos autores os erros de projeto e de execução.

O setor de pós-vendas da empresa abordada nesse estudo é responsável por filtrar as informações geradas no momento da venda e adequá-las aos projetos dos clientes. Neste processo, há algumas falhas relacionadas à padronização do processo de criação dos

kits, visto que cada projetista possui uma sequência de trabalho diferente com o mesmo produto final. Há também erros de projetos que criam travas no processo fabril, falta de padronização em relação à representação gráfica e algumas outras problemáticas a serem analisadas. Para que se tenha sucesso na utilização de kits hidráulicos no modelo “*off-site*”, é importante que os projetos atendam aos requisitos de qualidade e prazos exigidos pelos clientes, para que se justifique a melhor escolha pelos kits hidráulicos em relação aos sistemas de instalações hidráulicas convencionais.

Portanto, este estudo se baseia na filosofia Lean, que, conforme Jünge *et al.* (2019), foca na análise detalhada dos problemas, aprendendo com cada ponto da análise para evitar a repetição de erros. O Ciclo PDCA visa identificar e corrigir erros, garantindo que sejam visíveis, e buscar soluções apropriadas para melhorias contínuas. A abordagem não começa diretamente pela ação, mas sim pela identificação de possíveis erros na fase de planejamento (*Plan*), implementando medidas durante o desenvolvimento (*Do*), verificando os erros restantes na fase de conferência (*Check*) e propondo novas medidas na fase de ação (*Act*) (Pereira *et al.*, 2025). Segundo Costa, Santos e Carvalho (2022), o ciclo PDCA é um modelo flexível que pode ser aplicado em diferentes setores que mensura e permite a implantação de melhorias e aperfeiçoamento da qualidade do produto final.

Para analisar os problemas encontrados no processo de produção de projetos da empresa do estudo de caso, foi utilizado o Relatório A3, uma ferramenta visual que complementa o diagnóstico do ciclo PDCA. O Relatório A3, como descrito por Barreto, Bonamigo e Werner (2020), é composto por oito etapas: descrição do problema, ações paliativas, decomposição do problema, descrição do objetivo a ser alcançado, busca das causas, plano de ações corretivas, verificação da eficiência e padronização.

A partir do recorrido, contextualiza-se que o objetivo deste trabalho é investigar e propor melhorias para o processo de desenvolvimento de projetos de kits hidráulicos industrializados, por meio da aplicação da abordagem Lean e de suas ferramentas, visando a criação de um processo padronizado e eficiente que minimize erros e reduza atrasos na produção e entrega dos produtos. Ao propor uma estruturação detalhada e criteriosa do processo, busca-se contribuir para a melhoria contínua e a eficácia no desenvolvimento de projetos no setor da construção civil.

2. MÉTODO

Preliminarmente, informa-se que este artigo resulta de uma pesquisa de conclusão de curso de MBA em Engenharia de Produção. A pesquisa teve foco no conceito Lean e em suas principais ferramentas no âmbito de uma empresa brasileira real do ramo de fabricação de kits hidráulicos.

A abordagem qualitativa em pesquisa, conforme Moresi (2003), foi utilizada neste trabalho para explorar as relações no contexto em que o objeto de estudo está inserido, levando em conta o ambiente para a coleta de dados e análise indutiva. Junto a essa classificação, há também a de pesquisa aplicada, que é uma forma de obter conhecimento para aplicação prática e para a solução de problemas específicos referentes ao contexto do objeto de estudo e à natureza dos conceitos abordados. Para fins de melhor contextualização, também foi feito um levantamento bibliográfico com a finalidade de obter melhor entendimento das mudanças geradas com a substituição da construção hidráulica convencional pelos kits hidráulicos industrializados.

Referente ao seu objetivo, o estudo se categorizou como pesquisa descritiva, que, se-

gundo Moresi (2003), pode ser utilizada para expor as características de uma determinada população em determinado contexto, fundamental no cenário estudado como forma de obter uma visão mais detalhada sobre o objeto de estudo. No presente trabalho, a pesquisa descritiva se evidenciou, em especial, ao mapear o contexto atual do objeto de estudo por meio do fluxograma e do Relatório A3. Inicialmente o fluxograma do contexto atual foi elaborado por meio de reuniões quinzenais com o coordenador do setor; posteriormente as análises que incluem o relatório A3 foram feitas com base em reuniões com os projetistas e supervisores em conjunto com a coordenação.

Quanto aos procedimentos técnicos, este estudo foi conduzido através de um estudo de caso. Yin (2018) define estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que envolve uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. Esse método foi escolhido por sua capacidade de fornecer uma análise detalhada e contextualizada do objeto de estudo, permitindo uma investigação profunda e abrangente. Após análise do contexto atual do setor estudado, foi criado um processo padrão com auxílio de um fluxograma para melhor visualização. Além disso, este estudo buscou aplicar algumas ferramentas do conceito Lean para melhoria da qualidade dos projetos. Dentre as ferramentas, o PDCA foi o primeiro a ser proposto para aplicação no processo de desenho dos kits hidráulicos, com o intuito de diminuir a quantidade de erros de projeto.

A organização participante deste estudo de caso é uma empresa nacional de médio-grande porte, localizada em São Paulo, que produz kits hidráulicos industrializados para obras de grande porte a nível nacional. Ela possui aproximadamente 200 funcionários diretos. Como forma de obtenção da permissão interna da elaboração do estudo, foi solicitado ao coordenador do setor de pós-vendas a autorização prévia para a elaboração da pesquisa. Também foi apresentada a solicitação ao setor de recursos humanos para respaldo ético da organização.

Além das abordagens citadas, este estudo também incorporou observações em campo como parte essencial do processo de coleta de dados. A realização das observações diretas no ambiente de trabalho permitiu uma compreensão mais aprofundada do contexto em que o objeto de estudo está inserido, fornecendo subsídios oportunos sobre as práticas, interações e dinâmicas organizacionais relacionadas aos processos de produção e aplicação das ferramentas Lean. Essas observações foram complementares às outras técnicas de coleta de dados, contribuindo para uma análise mais abrangente e fundamentada das questões em estudo. Durante as observações em campo, foram registradas as práticas existentes, os desafios enfrentados e as oportunidades de melhoria identificadas, proporcionando uma base para as análises subsequentes e o desenvolvimento de recomendações para aprimoramento dos processos estudados.

O mapeamento do processo foi iniciado em junho de 2024, permitindo a identificação das divergências e pontos de atenção no processo existente. A análise do processo e a elaboração do Relatório A3, contudo, foram iniciadas em agosto do mesmo ano, devido à necessidade de discussões mais aprofundadas com a equipe para um melhor entendimento das ferramentas Lean utilizadas.

Além do referido relatório, a ferramenta do diagrama de causa e efeito empregada trouxe à tona problemáticas que contribuíam para entraves no processo existente, mas que ainda não haviam sido consideradas. A elaboração do novo processo começou em outubro de 2024, com o desenho de um novo fluxograma baseado nas etapas do ciclo PDCA, onde cada ciclo segue as etapas correspondentes da ferramenta: planejamento, ação, checagem e correção. Entretanto, deve-se informar que não houve a conclusão da implementação efetiva do novo processo na empresa até a conclusão dessa pesquisa.

É importante ressaltar que, no que diz respeito aos aspectos éticos, não houve a identificação de pessoas específicas nem a divulgação do nome da empresa do estudo de caso. Essa medida visa preservar a privacidade e confidencialidade dos colaboradores e da organização envolvida. Vale destacar que o projeto de pesquisa não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por ser considerado dispensável, uma vez que não envolve informações pessoais, mas sim análises de processos organizacionais e práticas de gestão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação de conceitos Lean para a elaboração dos projetos dos kits hidráulicos industrializados. Esses foram analisados de acordo com os métodos discutidos anteriormente. Para melhor entendimento, o desenvolvimento da pesquisa foi dividido em tópicos, conforme as próximas linhas.

3.1 Mapeamento do fluxo existente

Como forma de melhor contextualizar e analisar o processo existente, foi utilizado um fluxograma para visualização do processo e o detalhamento de cada passo a fim de identificar oportunidades de melhorias dentro do fluxo de atividades existentes. Apesar da existência de um padrão sequencial de atividades, é importante salientar que, dentre os responsáveis pela execução dos projetos, nem todos seguiam esse fluxo de atividades. Além disso, houve vezes em que colaboradores deixaram de seguir alguns processos a fim de ter maior velocidade na resolução dos projetos.

No período de início desta pesquisa, havia sido iniciado um sistema de KPI (*Key Performance Indicator*) para melhorar a motivação dos projetistas e destacar os principais erros. Com isso, houve o aumento do número de projetos realizados, porém também aumentou o número de erros pela falta de conferência dos projetos. No final de cada mês, quando eram apresentados os resultados, não eram apontados os principais erros cometidos.

A Figura 1 demonstra o fluxograma padrão inicial de processos da criação de kits hidráulicos na empresa.

Como observado, o processo se iniciava no setor de vendas com a efetiva comercialização dos produtos (kits hidráulicos industrializados para implantação fácil em obra). No processo de venda, era feito o levantamento da quantidade de unidades habitacionais por prédio, quantidade de torres, quais os kits seriam fornecidos e se seriam projetados ou enviados a granel (sem necessidade de projeto). Neste primeiro momento, eram gerados dois orçamentos (orçamento fechado e orçamento aberto). No orçamento fechado eram detalhados os produtos, suas quantidades e valores; já no orçamento aberto eram detalhadas as peças que seriam incluídas em cada produto, também com suas quantidades e valores. Após a formalização da venda com a construtora ou instaladora responsável, esses orçamentos eram enviados ao setor de pós-vendas, o qual é o objeto de estudo desta pesquisa.

Figura 1. Processo de criação de kits na empresa do estudo de caso

Fonte: As autoras (2025)

Quando o projetista era atribuído a determinada obra, ele recebia as principais informações comerciais da obra e os dois orçamentos feitos pelo setor de pré-vendas, a serem utilizados para a organização dos projetos e controle do que seria fornecido. Existiam duas planilhas para a gestão do envio de produtos a obra, sendo estas o controle horizontal e o controle vertical. No controle horizontal, eram colocados os valores do contrato e os valores dos produtos conforme o orçamento fechado. Esta planilha também era utilizada para gestão de pedidos, pois cada obra possui uma necessidade quanto a provisionamento de estoque. Neste momento, também era indicada a realização de uma planilha de finais, que tem como objetivo organizar as unidades habitacionais existentes na obra em questão (era denominada desta forma porque era organizada com o número final de cada unidade habitacional, para verificar se o orçamento estava de acordo com a realidade proposta).

Apesar dos orçamentos serem elaborados pelo setor de pré-vendas, os projetistas deveriam analisá-los para verificar se não existem erros. No controle vertical, era feito o controle de pedidos, com datas de envio e tipos de produtos enviados. Esta gestão era feita pelos projetistas, porém nem todos utilizavam estas duas planilhas, pois uma parte dos projetistas utilizava um sistema de Power BI, que informava o que foi enviado a obra apenas. Entretanto, não havia um padrão em relação a isso, pois alguns projetistas iniciavam este processo de gestão antes do projeto, outros depois, e há quem apenas utilizava o Power BI, o que levava ao envio duplicado de produtos ou o não envio.

Quando o projetista iniciava o projeto, ele escolhia um tipo de produto entre modelos prévios de acordo com o projeto do cliente. Após a finalização de todos os projetos, era elaborada uma tabela com a descrição de cada peça utilizada no produto, que servia como legenda no processo de montagem. Esta tabela era feita junto ao sistema TOTVS, onde o projetista cadastrava no sistema cada produto individualmente. Nele, cada produto possui um código específico, que será utilizado no momento da realização dos pedidos para envio. Os projetistas que utilizavam os controles para gestão acrescentavam estes códigos junto à descrição dos produtos no controle horizontal, o que facilitava a gestão do processo. Cada produto com seu código possuía suas peças com subcódigos, que eram utilizados

na separação dos materiais para a produção dos kits que são os produtos finais.

Após a finalização dos projetos de determinada tipologia do produto, era indicado que fosse feita a conferência desses projetos pelo projetista; e, posteriormente, pelo projetista conferente, que fazia o controle dos KPI's de todos os demais projetistas. Após a conferência e as devidas correções, seguia-se para o processo de implantação do pedido.

Após a implantação do pedido do modelo, esse era enviado para o setor de PCP (Planejamento e Controle da Produção) da empresa, para separação e produção dos kits. Por fim, havia o envio para a obra, onde os produtos eram validados pelo setor de Assistência Técnica. A validação era feita com o projeto em mãos, e eram buscados possíveis erros de adequação do projeto.

Após a validação, os projetistas do setor de pós-vendas recebiam do setor de assistência técnica os projetos revisados com suas respectivas alterações quando necessário. A partir destes projetos, os projetistas faziam as devidas alterações no projeto e na tabela de descrição, e, após isso, o projeto era novamente conferido.

Após a validação, era importante verificar com o cliente se havia um planejamento para o recebimento dos produtos e, em seguida, este deveria ser implantado conforme solicitado. Este alinhamento era feito em conjunto com o cliente desde o início do projeto. No entanto, como os projetistas só assumiam essa responsabilidade quando os supervisores não conseguiam gerenciar todas as obras, esse alinhamento muitas vezes era negligenciado, prejudicando o desenvolvimento dos projetos e o fluxo de produção do PCP, especialmente em situações de urgência. Após a entrega de todos os produtos, era finalizada a gestão dos produtos em relação à obra.

Destaca-se que o fluxograma do processo atual auxiliou na melhor visualização do processo como um todo e na rápida interpretação de suas falhas. Segundo Sales *et al.* (2024), o fluxograma pode ser utilizado estrategicamente para mapear processos, visto que esta ferramenta identifica e representa visualmente todas as etapas e ações necessárias dentro destes processos.

3.2 Análise do processo

No diagnóstico inicial sobre o processo, observou-se que, apesar de existir um padrão, este não era seguido. Isso ocorria principalmente porque cada projetista tinha um treinamento diferente, além do fato de este processo nunca ter sido documentado. Por isso, os projetistas seguiam métodos variados conforme suas próprias percepções de prioridade, o que acarretava uma gestão desorganizada dos projetos. Esse diagnóstico incluiu a observação de diferentes abordagens individuais, a utilização irregular de ferramentas e a ausência de uma gestão unificada das informações.

A fim de realizar uma análise completa do processo existente, foi utilizado o Relatório A3 como ferramenta junto ao fluxograma. De acordo com Cortes e De Mori (2021), o Relatório A3 pode ser utilizado como ferramenta para melhoria de um processo, identificando as causas raízes dos problemas. Ademais, em conjunto para aprofundamento da análise, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa. Estas ferramentas trouxeram pontuações importantes sobre o fluxo de atividades existentes e suas possibilidades de melhoria. Quanto ao Relatório A3, este foi estruturado em etapas principais, conforme descrito nos próximos parágrafos.

A primeira etapa foi a “Definição do Problema”. Apesar da existência de um fluxograma padrão, há pouca adesão por parte dos projetistas. A ausência de um controle padro-

nizado, além de sistemas de gestão variados (planilhas horizontais, verticais e Power BI), contribui para a falta de consistência na execução das atividades e no controle dos pedidos. Esse cenário levava a problemas como o envio duplicado ou incorreto de produtos, além de uma baixa conferência dos projetos concluídos, aumentando o índice de erros detectados somente na fase final de implantação.

A segunda etapa consistiu na “Análise da Situação Atual”. O mapeamento do processo mostrou que, embora existam etapas bem definidas, nem todos os projetistas as seguiam. A introdução de KPI's visou inicialmente a aumentar a motivação e reduzir erros, mas teve efeito oposto, já que o foco em volume de projetos levou a uma menor conferência e a um crescimento de erros. Além disso, as ferramentas de controle (planilhas e sistemas) não eram integradas, e a escolha entre utilizá-las ou não ficava a critério de cada projetista, o que gerava inconsistências no processo.

Na terceira etapa, houve a “Análise de Causas com Diagrama de Ishikawa”, que organizou os fatores em categorias principais, conforme o detalhado na Tabela 1 e representado na Figura 2.

Tabela 1. Análise com o Diagrama de Ishikawa

Categoria	Problema	Impacto
Método	- Ausência de Procedimentos Padronizados	- Variação na execução das atividades e aumento de erros.
	- Falta de Fluxo de Trabalho Claro para os Projetistas	- Ineficiência e desorganização no processo de trabalho.
Mão de Obra	- Diferentes Níveis de Habilidades/ Compreensão dos Projetistas	- Dificuldade em alcançar uniformidade no trabalho.
	- Falta de Treinamento Específico	- Erros e inconsistências nos processos.
	- Adoção de Métodos Pessoais sem Orientação Central	- Variação nos processos e na qualidade do trabalho final.
Padrões de Projeto	- Erros Frequentes e Falta de Consistência no Uso dos Padrões de Projeto	- Falhas na produção e no envio dos produtos.
	- Erros de Projeto e Comprometimento da Qualidade	- Prejuízo na padronização e eficiência do processo.
Materiais	- Gestão Inteligente de Códigos no Controle Horizontal	- Necessidade de uma gestão organizada para otimizar o processo.
	- Não Padronização dos Códigos para Produtos Diferentes de Clientes Distintos	- Impede a padronização, mas ainda é possível gestão eficiente.
Meio Ambiente (Gestão)	- Supervisão Inconsistente	- Desvios no cumprimento do padrão estabelecido.
	- Comunicação Ineficaz	- Dificuldade no alinhamento e desenvolvimento do processo.
	- Falta de Clareza na Delegação de Responsabilidades	- Comprometimento na boa gestão e cumprimento dos padrões.

Fonte: As autoras (2025)

Figura 2. Diagrama de Ishikawa - abordagem Lean no desenvolvimento de projetos de kits hidráulicos

Fonte: As autoras (2025)

O diagrama de Ishikawa também foi utilizado em outras pesquisas com abordagens parecidas para a identificação de um problema central e suas causas raízes, como foi o caso de Santos e Rautenberg (2023). Os autores, em sua pesquisa sobre a adoção de ferramentas Lean para redução de perdas em uma empresa papeleira, utilizaram o diagrama para a análise do tempo de máquina parada. Segundo Mineto e Cardoso (2021), o diagrama de Ishikawa apresentou grande relevância na identificação de pontos de variação em relação a análise de enchimento de latas e falhas no envase no estudo da aplicação da abordagem Lean em uma fábrica de tintas e texturas.

Continuando sobre o Relatório A3 deste trabalho, tem-se a quarta etapa, que é a definição de “Objetivos de Melhoria”. Nesta pesquisa, dentre os objetivos estabelecidos para a melhoria do processo, havia os seguintes: aumentar a adesão ao fluxo padronizado por todos os projetistas; uniformizar o sistema de controle dos produtos e pedidos, adotando um sistema único que centralize as informações; e reduzir o número de erros no projeto e no envio de materiais por meio de uma conferência mais rigorosa e frequente. Os demais detalhamentos acerca do Relatório A3 podem ser visualizados no Apêndice A.

3.3 Desenvolvimento de um novo processo

Com base nas análises realizadas com o auxílio do fluxograma e do Relatório A3, pode-se entender as principais lacunas do processo que causavam erros são a demora na entrega e a desorganização do processo de produção dos projetos para posterior produção no PCP. Com base neste estudo, buscou-se propor um novo processo de produção de projetos, com a aplicação de ferramentas Lean. Desde as primeiras observações em campo, notou-se que seria de alta melhoria a utilização do formato semelhante ao ciclo PDCA para o enriquecimento do processo de elaboração de projetos, visto que este tem como passos “Planejar”, “Fazer”, “Checar” e “Agir”.

Além da implementação do PDCA, também foi proposta a utilização de dois fluxogramas para melhor visualização do processo para todos, em vez de um só como anteriormente. Desta forma, houve a separação do processo entre processo de criação de kits

modelo (Figura 3) e processo de validação de kits para entrega final (Figura 4).

Figura 3. Novo processo de criação de kits

Fonte: As autoras (2025)

Para organizar o processo, inicia-se com o planejamento, seguindo o ciclo PDCA. A criação de uma planilha de finais permite verificar inconsistências no orçamento, como divergências entre as quantidades de kits previstas e as existentes no prédio. O controle horizontal, baseado no orçamento fechado, especifica códigos do sistema, descrição dos kits, quantidades, valores, kits enviados e pedidos pendentes, proporcionando uma visão geral da obra. Para aprimorar, seria útil integrar o controle horizontal a ferramentas como Power BI, permitindo atualização automática e redução de erros.

Para o próximo passo, foi destacada a organização das pastas, pois a padronização destas pastas pode levar a uma organização fácil e simples do setor como um todo, a fim de facilitar a troca de informações entre os projetistas. Assim, caso o projetista responsável não esteja disponível, outro projetista pode consultar as informações necessárias para o cliente ou equipe. Deve-se atentar quanto a alteração dos padrões para que estes contêm as informações da obra em seu carimbo, finalizando a etapa “Plan” do ciclo PDCA.

Para a fase “Do” do ciclo PDCA, inicia-se com o projeto e a alteração do padrão de determinada categoria de produto de acordo com as informações projetuais da obra em questão. Após a finalização do projeto, inicia-se o cadastro dos códigos e estruturas dos produtos. Isso pode ser feito por meio de um Power BI criado recentemente para o cadastro conjunto dos produtos e suas estruturas com suas peças.

Após a finalização do projeto e estrutura, deve ser feita uma atualização do controle, levando em conta que podem existir erros e generalizações que afetam a qualidade dos projetos. Assim, inicia-se a fase “Check” do ciclo PDCA, sendo que, após a atualização do

controle, inicia-se o processo de conferência pelo projetista e, posteriormente, pelo projetista conferente.

Após as conferências realizadas, na parte final do ciclo PDCA foi atribuída à fase “Act” a implantação correta do pedido de modelo do Kit. Para isso, o pedido deverá ser previamente cadastrado no controle para que a gestão dos kits seja feita de forma controlada, para posteriormente ser implantado o pedido no sistema. Dessa forma, pode-se ter mais facilidade na implantação dos kits, já que o pedido é descrito no controle e depois copiado para o sistema.

Finalizada a implantação do pedido, este deve ser enviado ao setor de produção, que deverá dar andamento na separação de peças e produção dos Kits, que, por fim, são enviados para a obra para validação.

Na Figura 4 há o fluxograma do processo após os procedimentos de validação. Esse processo demanda atenção e cuidado por parte dos projetistas. Ao receber os projetos validados, deve-se verificar quais kits foram validados, em quais finais e se existem kits que não foram validados. Para isso, é de alta importância o entendimento com o técnico responsável pela validação. Com a verificação feita neste momento, deve ser realizada a criação das pastas de projeto validado separadas por categorias.

Figura 4. Novo processo de validação de kits

Fonte: As autoras (2025)

Deve-se iniciar a alteração dos projetos conforme as observações feitas em campo pela assistência técnica. Em seguida, devem ser ajustadas as estruturas de acordo com as peças que foram retiradas ou incluídas.

Para a fase “Check”, é interessante atualizar as informações do controle caso existam

mudanças nas descrições dos produtos. Após isso, deve ser feita uma nova conferência dos projetos pelo projetista e pelo projetista conferente. Para a fase “Act”, o projetista ou supervisor deve entrar em contato com a obra e verificar se existe um planejamento para o recebimento dos kits para, por fim, serem implantados em sua totalidade. Caso a obra não tenha um planejamento, é importante deixar claros os prazos para a produção dos kits, que variam de 15 a 25 dias, de acordo com sua complexidade. Ao finalizar os pedidos, deve-se atentar para o envio dos pedidos para o setor de produção e posterior entrega.

Como neste trabalho, a abordagem do PDCA para a padronização de processos também ocorreu nos estudos de Costa, Santos e Carvalho (2022), em que o ciclo PDCA foi utilizado para análise e melhoria contínua na gestão de um hospital filantrópico. No estudo dos autores, nota-se que o ciclo PDCA já era utilizado empiricamente, mas sem critérios definidos, porém, mesmo aplicado parcialmente, a gestão das atividades hospitalares era bem estruturada e organizada. Além deste estudo, há a pesquisa de Gomes Filho e Gasparotto (2019), que destacam a importância do ciclo PDCA para a produtividade dentro da indústria brasileira, sendo de grande relevância para as organizações e melhoria contínua de processos, sendo este utilizado de forma isolada ou integrada a outras ferramentas Lean.

Sintetiza-se que os resultados do presente trabalho demonstram que a ausência de um padrão claro seguido pelos projetistas impactava diretamente a qualidade e a eficiência dos produtos entregues. Ao reestruturar o processo com base em padrões definidos pela gestão e reforçar o controle dos códigos de materiais, a empresa pode reduzir significativamente o índice de retrabalho e alinhar melhor os prazos de produção e entrega. Essa padronização também facilita o alinhamento entre projetistas e gestores, que passam a realizar reuniões para garantir a conformidade do novo processo e identificar oportunidades de melhoria contínua.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar e aprimorar o processo de produção de kits hidráulicos de uma empresa, aplicando princípios e ferramentas da abordagem Lean, demonstrando o alcance do objetivo deste estudo. O problema central identificado foi a ausência de padronização, o que resultava em erros de projeto, retrabalhos e atrasos na entrega dos produtos. Com o uso de ferramentas, como o PDCA e o Relatório A3, foi possível realizar um mapeamento detalhado do processo atual, apontando os principais gargalos e propondo melhorias para aumentar a eficiência e reduzir erros.

Além disso, a utilização do Diagrama de Ishikawa permitiu uma análise aprofundada dos fatores que contribuem para os erros e atrasos no processo, reforçando a necessidade de controle sobre os padrões de projeto. No conteúdo desta ferramenta, o item “Padrões de Projeto” foi fundamental para destacar a importância de um procedimento padrão bem estruturado, promovendo maior consistência no desenvolvimento dos kits.

A aplicação do conceito Lean não apenas trouxe melhorias operacionais para a empresa, mas também pode auxiliar na consolidação futura de uma cultura de aprimoramento contínuo e de foco na eliminação de desperdícios. O estudo demonstrou que, com a adoção de uma metodologia sistematizada e a utilização de ferramentas adequadas, é possível otimizar a produção de kits hidráulicos e responder mais eficientemente às demandas do setor de construção civil no modelo off-site. Assim, este trabalho contribui para a compreensão e a prática de estratégias Lean no contexto de projetos complexos, oferecendo uma abordagem prática para enfrentar os desafios da padronização em processos industriais.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a investigação de estratégias para integrar ferramentas, como o Power BI e o controle horizontal, em uma plataforma única que otimize o fluxo de informações entre os projetistas e os gestores da empresa do estudo de caso. Além disso, estudos podem explorar o impacto da implementação de treinamentos padronizados e frequentes para projetistas, a fim de reforçar a adesão aos processos estabelecidos. Também seria relevante analisar a aplicação de outras ferramentas Lean, como Kaizen e *Value Stream Mapping*, para identificar novas oportunidades de melhoria no processo de desenvolvimento de kits hidráulicos e avaliar seu impacto na redução de custos e no aumento da eficiência operacional.

Referências

- BARRETO, V. H. P. M.; BONAMIGO, A.; WERNER, S. M. **Aplicação do Lean Manufacturing como estratégia para mitigar problemas em uma indústria automotiva**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 10., 2020, Evento Online. Anais [...]. p. 1-11.
- CORTES, B. F.; DE MORI, L. M. Uso do relatório A3 para a melhoria da qualidade na execução da armadura negativa de lajes em obra de múltiplos pavimentos. In: WORKSHOP DE TECNOLOGIA DE PROCESSOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS, 2021, Porto Alegre. **Anais** [...]. p. 1-6.
- COSTA, D. M. B.; SANTOS, J. A. P.; CARVALHO, J. F. S. Utilização do ciclo PDCA no hospital filantrópico de um município do médio Jequitinhonha-MG: um estudo de caso. **Revista Capital Científico – Eletrônica**, v. 20, n. 3, p. 89-99, 2022. DOI: 10.5935/2177-4153.20220021
- DI RUZZA, G.; CARDOSO, L. R. A. Kits hidráulicos prediais industrializados. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS, 14., 2021, Porto Alegre. **Anais** [...]. p. 156-162.
- GOMES FILHO, V.; GASPAROTTO, A. M. S. A importância do ciclo PDCA aplicado à produtividade da indústria no Brasil. **Revista Interface Tecnológica**, v. 16, n. 2, p. 383-392, 2019. DOI: 10.31510/inf.v16i2.660
- JÜNGE, G. H.; ALFNES, E.; KJERSEM, K.; ANDERSEN, B. Lean project planning and control: empirical investigation of ETO projects. **International Journal of Managing Projects in Business**, v. 12, n. 4, p. 1120-1145, 2019. DOI: 10.1108/IJMPB-08-2018-0170
- MINETO, A. D.; CARDOSO, M. A. P. Aplicação da ferramenta Lean no processo de envase com objetivo de melhorar a produtividade na fabricação de tintas e texturas. **Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão**, v. 6, n. 2, p. 1-20, 2021. DOI: 10.21575/25254782rmetg2021vol6n21586
- MORESI, E. **Metodologia da pesquisa**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2003.
- PEREIRA, F. A.; MORAES FILHO, J. R. S.; SANTOS, D. R.; SANTOS, H. S. D. S.; SILVA, J. D. S.; MACHADO, M. C.; GERUDE NETO, O. J. A.; ARAÚJO FILHO, P. M. Aplicação Do Método Gerencial Pdca Para A Gestão De Ativos De Locomotivas. **Revista Interlocus**, v. 1, n. 2, p. 55-75, DOI: 10.5281/zenodo.15621001
- SALES, D. R.; RODRIGUES, V. R.; TOMASZEWSKI, I. M. S.; DECCACHE, J. A. P.; GALVÃO, H. M.; SILVA, B. M. F. T. Aplicação do Lean Manufacturing na manutenção da mesa Bottero-M250. **Revista H-TEC Humanidades e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 71-94, 2024. Disponível em: <https://www.fateccruzeiro.edu.br/revista/index.php/htec/article/view/382>. Acesso em: 10 dez. 2024.
- SANTOS, R. C.; RAUTENBERG, S. Adoção das ferramentas de Lean Manufacturing: um estudo de caso na redução de retrabalhos e perdas em uma empresa papelreira. **Revista Capital Científico – Eletrônica**, v. 21, n. 2, p. 115-133, 2023. DOI: 10.5935/2177-4153.20230014
- SOUZA, A. M. C.; GONÇALVES, I. C. M.; RIBEIRO, L. S.; SANTOS, R. A. A metodologia de Lean Office aplicada em uma gerência de projetos. **Revista de Gestão e Projetos**, v. 14, n. 2, p. 157-173, 2023. DOI: 10.5585/gep.v14i2.23494
- YIN, R. K. **Case study research and applications**. 6. ed. Thousand Oaks: Sage Publication, 2018.

APÊNDICE

Apêndice A. Relatório A3

Contexto	Análise
<p>O atual processo de produção dos projetos de kits hidráulicos não possui um padrão claro seguido pelos projetistas, apesar de existir um processo padrão estipulado pela gerência os projetistas produzem os kits de acordo com o que prezam como importante, o que gera erros de projetos, atrasos na produção e consequentemente atrasos na entrega dos produtos. A padronização dos processos é essencial para manter a eficiência e a qualidade dos projetos de kits hidráulicos. A falta de adesão ao padrão estabelecido compromete não só a produtividade, mas também a confiabilidade das entregas, impactando diretamente a satisfação dos clientes.</p>	<p>A análise com base no Diagrama de Ishikawa revelou cinco categorias que contribuem para a falta de padronização no processo de produção dos kits hidráulicos. Em Método, observou-se a ausência de procedimentos padronizados e o uso de ferramentas diversas, como planilhas, dificultando a unificação. Em Mão de Obra, as variações nas habilidades dos projetistas e a falta de treinamento específico levam a abordagens inconsistentes. Em Padrões de Projeto, a ausência de um padrão claro para a criação dos projetos resulta em erros frequentes, comprometendo a qualidade e a eficiência. Na categoria Materiais, a gestão inteligente dos códigos de produtos, com sua inclusão no controle horizontal, facilita o gerenciamento, sem a necessidade de padronização dos códigos em si. Por fim, em Meio Ambiente (Gestão), a supervisão inconsistente e a comunicação ineficaz entre projetistas e gestores dificultam o alinhamento e a adesão ao padrão estabelecido.</p>
Situação Atual	Plano de Ação
<p>No processo de desenvolvimento dos kits hidráulicos, o fluxo inicia-se no setor de vendas, que realiza a comercialização dos produtos e prepara orçamentos iniciais. Estes orçamentos detalham as necessidades específicas do cliente, incluindo a quantidade de kits, a especificação de produtos e o modo de fornecimento (projetado ou a granel).</p>	<p>1. Desenhar um Novo Processo Produtivo por Meio de um Fluxograma Objetivo: Estabelecer um processo claro e padronizado para os projetistas, com etapas definidas e ferramentas adequadas. Criar um fluxograma que represente todas as etapas do processo, destacando pontos críticos. Padronizar as ferramentas utilizadas e garantir acesso a todas as partes envolvidas.</p>
Situação Atual	Plano de Ação
<p>Após a venda, as informações são repassadas ao setor de pós-vendas, onde cada projetista recebe as informações comerciais e os orçamentos preparados pelo setor de pré-vendas. Os projetistas utilizam diferentes métodos de controle (planilhas horizontais e verticais ou um sistema em Power BI), o que resulta em variações significativas na gestão dos pedidos e controle de envio de produtos. A ausência de um padrão estabelecido para o momento de iniciar o controle resulta em duplicidade de envio ou falhas no fornecimento, já que alguns projetistas iniciam o controle antes do projeto, outros após, e outros apenas pelo Power BI.</p>	<p>Comunicar as mudanças e treinar os projetistas sobre o novo processo.</p> <p>2. Implementar Reuniões Semanais para Alinhamento do Novo Processo Objetivo: Garantir a implementação eficaz do novo processo e ajustar conforme as dificuldades encontradas. Realizar reuniões semanais com os projetistas para discutir dificuldades e melhorias. Monitorar KPI's como tempo de desenvolvimento e erros de projeto. Ajustar o processo conforme o feedback, buscando otimizar continuamente o fluxo de trabalho.</p>
Objetivos e Metas	Resultados Preliminares
<p>Analisar o processo de criação de projetos de detalhamento de kits hidráulicos para produção industrial, com foco em identificar oportunidades de melhorias utilizando conceitos Lean.</p>	<p>O novo processo de elaboração dos projetos de kits hidráulicos está em andamento, e alguns resultados iniciais já são visíveis:</p>

Desenvolver um novo processo padrão para o setor, visando melhorias na produção e gestão dos kits hidráulicos, com o auxílio de um fluxograma.

Otimizar o processo com a aplicação do ciclo PDCA e identificar outras ferramentas Lean que possam melhorar os projetos e a padronização do processo.

Meta: Criar e implementar um processo padrão que unifique o método de trabalho dos projetistas, minimizando as variações que causam atrasos e erros. Identificar soluções práticas e viáveis que resultem em maior controle, eficiência e qualidade nos projetos de kits.

Indicador de Sucesso: Novo fluxograma validado, representando o processo ideal e que promove consistência entre os projetistas. Implementação de melhorias contínuas (por meio do PDCA), com indicadores de desempenho que demonstrem avanços na redução de erros e no cumprimento de prazos.

Organização e Padronização: A implementação da planilha de finais e controle horizontal trouxe uma organização mais eficiente na distribuição dos kits, reduzindo erros de quantificação. A adaptação à padronização dos projetos também está em progresso.

Redução de Erros: A planilha de peças e as conferências realizadas pelos projetistas ajudaram a diminuir os erros nos projetos, mas ainda são necessários ajustes para melhorar a precisão.

Eficiência na Produção: A implantação dos pedidos e a separação das peças para produção estão mais ágeis, embora ainda haja espaço para melhorias. A validação antecipada dos modelos tem permitido identificar erros antes da produção em larga escala.

Gestão de Entregas: O alinhamento com a obra sobre prazos e kits foi iniciado e já demonstrou melhorias, mas ainda é necessário otimizar a comunicação para garantir entregas dentro do cronograma.

Fonte: As autoras (2025)